

УДК 330.322:631.151

DOI 10.5281/zenodo.19231011

УДАЛЫХ Ольга Алексеевна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донбасская аграрная академия», ул. Ленина, 87, Макеевка, Россия, 286157

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КАК ФАКТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья посвящена развитию теоретических и методических аспектов исследования инвестиционной активности в АПК. В работе обоснована необходимость обеспечения технологического лидерства в сфере агропромышленного производства, расширения технической и технологической независимости сельского хозяйства и смежных отраслей. Инвестиционная активность в этой связи рассматривается как один из основных факторов, позитивно влияющих на эффективность функционирования субъектов АПК, конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной продукции. От уровня финансового обеспечения программ и проектов технической и технологической модернизации отрасли зависит результативность их реализации, а следовательно, возможность решения актуальных задач и достижения поставленных целей. Уровень инвестиционной активности прямо зависит от условий осуществления инвестиционной деятельности на конкретной территории (в отдельной отрасли, комплексе отраслей), которые определяются совокупностью факторов, формирующих потенциал и результаты инвестиций. В статье проведена оценка инвестиционной активности в сельском хозяйстве как базовой отрасли агропромышленного комплекса за период 2019-2024 годы, для чего проанализированы показатели объема инвестиций в основной капитал и их изменения в периоде. Изучена структура инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве по источникам финансирования, по формам собственности сельскохозяйственных организаций. Ввиду того, что основой формирования инвестиционных ресурсов является прибыль и именно положительный финансовый результат создает инвестиционный потенциал хозяйствующих субъектов, изучены показатели прибыли и рентабельности сельскохозяйственных организаций в динамике. Проанализированы направления расходования инвестиционных ресурсов. Систематизированы факторы, препятствующие обеспечению более высоких темпов роста инвестиционной активности. В связи с необходимостью стимулирования инвестиционной активности в отрасли со стороны государства, изучены направления государственной финансовой поддержки сельского хозяйства в динамике, в том числе в разрезе выдачи льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов. Проанализирована взаимосвязь инвестиционной активности и обновления основных фондов сельскохозяйственных организаций, а также влияние инвестиционной активности на формирование валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве. В результате проведенного анализа выявлены основные тенденции инвестиционной деятельности, обоснована необходимость повышения уровня инвестиционной активности в сельском хозяйстве и смежных отраслях. Определено, что инвестиционная активность выступает фактором технологической обеспеченности отрасли. Повышение инвестиционной активности в АПК позволит достичь технологического лидерства и обеспечить продовольственную безопасность и продовольственную независимость.

Ключевые слова: инвестиционная активность, инвестиции в основной капитал, эффективность инвестиционной деятельности, продовольственная безопасность, технологическое обеспечение продовольственной безопасности, технологическое лидерство, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство.

Введение. В современных условиях одной из основных задач экономической системы является обеспечение продовольственной безопасности и продовольственной независимости страны. В таких условиях развитие агропромышленного комплекса как основного звена национальной экономики представляется важнейшим процессом, от эффективности функционирования которого во многом зависит не только социально-экономическое благополучие населения, но и возможности развития смежных отраслей. Сегодня важность и актуальность приобретает поиск наиболее приоритетных векторов развития АПК на основе изучения в статике и в динамике проблем функционирования механизмов формирования материально-технических, кадровых, финансовых, информационных ресурсов, необходимых для оптимального и сбалансированного развития отраслевых субъектов, создания условий для динамичного и устойчивого роста объемов производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечения их качества в соответствии со стандартами и высокого уровня конкурентоспособности. Вместе с этим важнейшим практическим вопросом является обеспечение сельскохозяйственных предприятий современной техникой и перспективными технологиями, в том числе ресурсосберегающих и безопасных, широкое внедрение которых позволит оптимизировать производство сельскохозяйственной продукции, повысить результативность и экономическую эффективность производственной деятельности, обеспечить сбалансированное использование природных и территориальных ресурсов, улучшить межотраслевое взаимодействие субъектов АПК. Использование современных технологий важно не только в производстве сельскохозяйственной продукции, но и в процессах ее хранения и дальнейшей переработки. Вышесказанное особо актуально с учетом сезонной специфики аграрного производства, высокого уровня зависимости результатов деятельности от климатических и погодных условий, и как следствие, работы в условиях повышенного риска и неопределенности.

В таких условиях важно решить задачу оптимального обеспечения деятельности сельскохозяйственных предприятий инвестиционными ресурсами как в современном периоде, так и в перспективе, выбор направлений стимулирования инвестиционной активности, создание условий повышения инвестиционной привлекательности отраслей агропромышленного комплекса, формирование благоприятного инвестиционного климата, что в совокупности позволит в полной мере обеспечить не только текущие финансовые потребности сельскохозяйственных предприятий, но и позволит осуществить техническую и технологическую модернизацию производственных процессов на основе достижений современной науки. Кроме того значительных инвестиционных вложений требует реализация мероприятий, нацеленных на рациональное использование и эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, развитие мелиоративного комплекса территорий регионов страны, масштабная цифровизация всех управленческих и производственных процессов предприятий и отраслей АПК, что подтверждается положениями и приоритетами, содержащимися в «Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года» [18].

Значимость активизации инвестиционных процессов в развитии отрасли подтверждается тем, что одной из основных целей аграрной политики России, закрепленной на государственном уровне, является «создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере сельского хозяйства» [10]. Важнейшим показателем развития сельского хозяйства «Национального доклада о ходе и результатах реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия» является объем инвестиций, что также закреплено законодательно [7].

При всей важности развития субъектов агропромышленного комплекса в процессах обеспечения продовольственной безопасности, необходимо подчеркнуть зависимость результатов их деятельности от угроз общеэкономического, технико-технологического, социально-демографического, политического и иного характера, системных рисков предпринимательской деятельности, что подчеркнуто также в «Доктрине продовольственной безопасности» [1]. Экономические риски при этом обусловлены снижением инвестиционной привлекательности отечественного сельского хозяйства, наряду с такими значимыми проблемами как ухудшение экономической конъюнктуры, высокие темпы инфляции, низкий уровень конкурентоспособности продукции [1, с. 3].

Обеспечение технической и технологической независимости сельского хозяйства, также является одной из основополагающих целей Национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» [8]. При этом значение плановое значение достижения показателя довольно высокое – уровень технической и технологической независимости в сфере продовольственной безопасности должен составить к 2030 году 66,7% [8], что невозможно без масштабных инвестиционных вложений. При этом объем инвестиции в отрасль к тому же сроку планируется увеличить на 20% по сравнению с базой сравнения – 2020 годом. Этот факт тем более повышает актуальность рассмотрения вопросов формирования условий увеличения объемов инвестиций в АПК.

Таким образом, достижение стратегических целей развития агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности требует совершенствования научных основ повышения инвестиционной привлекательности сельского хозяйства и его подотраслей, стимулирования притока инвестиций, расширения инвестиционного потенциала. В связи с вышесказанным, особый научный интерес вызывает исследование вопросов повышения инвестиционной активности отраслевых субъектов во взаимосвязи с решением задачи обеспечения технологического лидерства в АПК.

Инвестиционная активность является важнейшим фактором экономического роста. Федеральный Закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» описывает инвестиции как «денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [11]. Основной формой инвестиций сельхозтоваропроизводителей являются капитальные вложения, которые в законе определяются как «инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты» [11].

Теоретические и методологические аспекты инвестиционной активности рассмотрены в работах отечественных и зарубежных ученых, в том числе таких, как О.В. Михалев [6], Н.А. Павлюк [14], В.Г. Плужников, В.Н. Смагин, С.А. Шикина [15], М.С. Сюпова, С.С. Халикова [19] и других. Систематизация теоретических положений позволила выявить, что в понятие «инвестиционная активность» рассматривается как с точки зрения отдельных хозяйствующих субъектов – «инвестиционная активность предприятия», так и в макроэкономическом аспекте – «инвестиционная активность в регионе, отрасли, стране».

Инвестиционная активность в регионе (стране) характеризуется объемом привлечения инвестиций в основной капитал в соответствующую экономическую систему, а также динамикой данного показателя – индексом физического объема

инвестиций в основной капитал. Уровень инвестиционной активности прямо зависит от условий осуществления инвестиционной деятельности на конкретной территории (в отдельной отрасли, комплексе отраслей), которые определяются совокупностью факторов, формирующих потенциал и результаты инвестиций. К таким факторам, как правило, относят политические, социально-экономические, природно-климатические, демографические, социокультурные и иные характеристики условий осуществления инвестиционной деятельности в регионе (стране). С точки зрения отраслевой специфики на инвестиционную привлекательность влияет уровень рентабельности в отрасли, конкурентоспособность отрасли, тенденции спроса на производимую продукцию (товары, работы, услуги), уровень кадровой обеспеченности, инновационный потенциал развития отрасли, доступность материальных и финансовых ресурсов и другие характеристики.

Инвестиционная активность на макроуровне взаимосвязана с совокупностью действий, обусловленных движением объемов инвестиционных вложений [14, с. 48]. Аналогичная точка зрения выражается в работе [15, с. 3], авторы которой подчеркивают значимость и логичность оценки инвестиционной активности с позиции динамики привлечения инвестиционного капитала с учетом источников инвестиционных ресурсов. Более расширенное видение на методике оценки инвестиционной привлекательности на макроуровне представлено в работе [6, с. 170], в которой подчеркивается, что одним из показателей оценки, наряду с динамикой объема инвестиционной деятельности, является «распространенность инвестиционно-активных субъектов в его хозяйственной системе», оценить которую можно с использованием статистического показателя «удельный вес предприятий региона (отрасли), осуществляющих инвестиции в основной капитал».

Таким образом, вопросам оценки инвестиционной активности и проблемам повышения эффективности инвестиционной деятельности, в том числе в сфере агропромышленного производства, уделяется значительное внимание в исследованиях отечественных и зарубежных ученых. Однако в современных условиях, с учетом экономических и технологических вызовов, ставящих перед субъектами АПК ряд актуальных и важных задач, прежде всего, в области достижения технологического лидерства и обеспечения продовольственной безопасности, потребность дальнейшего развития теоретической и методологической базы активизации инвестиционных процессов становится все более актуальной и значимой.

Целью данного исследования является выявление тенденций инвестиционных процессов в сельском хозяйстве и смежных отраслях экономики, анализ инвестиционной активности в отрасли как основы обеспечения технологической независимости и технологического лидерства АПК, а также фактора формирования продовольственной безопасности страны. Для достижения цели в данном исследовании были поставлены и решены следующие научные задачи: анализ тенденций основных статистических показателей, характеризующих инвестиционную активность, и обоснование на основе полученных результатов необходимости улучшения условий осуществления инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве как в базовой отрасли агропромышленного комплекса; обоснование важности повышения эффективности инвестиционной деятельности для привлечения дополнительных средств в развитие технической базы и технологическую модернизацию сельского хозяйства с учетом экономических и технологических вызовов современности; развитие теоретических положений обеспечения инвестиционной активности сельскохозяйственных предприятий.

Материалы и методы. В проведенном исследовании были использованы общенаучные, а также специальные экономические научные методы. Для обоснования важности привлечения дополнительных средств в развитие технической базы и технологическую модернизацию сельского хозяйства с учетом экономических и

технологических вызовов современности, развития теоретических положений обеспечения инвестиционной активности сельскохозяйственных предприятий были использованы методы анализа и синтеза, метод обобщения научных результатов, логический метод. Для обоснования необходимости улучшения условий осуществления инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве, исследования статистических экономических показателей и определения тенденций инвестиционных процессов в агропромышленном комплексе были использованы статистические экономические методы: горизонтальный, вертикальный, сравнительный анализ. Информационной основой исследования выступили научные публикации по проблематике повышения инвестиционной активности субъектов АПК. Полученные выводы основаны на нормативных актах Российской Федерации, регулирующих объект исследования. Для анализа инвестиционной активности в сельском хозяйстве, оценки изменений ее уровня в динамике были использованы официальные данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации за период 2019-2024 годы.

Результаты. Уровень и динамика развития агропромышленного комплекса, технологическая обеспеченность его субъектов являются определяющими факторами обеспечения продовольственной безопасности.

В структуре агропромышленного комплекса основное звено – это сельское хозяйство. По данным официальной статистики в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве на конец 2022 года зарегистрировано 88 627 субъекта различной организационно-правовой формы, включая сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства и другие их типы [17]. В структуре продукции этих субъектов на первом месте с долей 60,1% – сельскохозяйственные организации, далее следуют хозяйства населения (24,1%) и крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели (15,8%) [17, с. 21]. В структуре зарегистрированных организаций 76,4% – это сельхозтоваропроизводители со среднегодовой численностью занятых до 60 тыс. чел. и среднем уровнем рентабельности 21,4%. На втором месте – 9,4% общего числа – сельскохозяйственные организации со среднегодовым количеством занятых от 60 до 100 тыс. чел. и средним уровнем рентабельности 20,1% (по данным Минсельхоза России на основе анализа показателей отчетности организаций АПК) [17, с. 101].

Согласно источнику [12], выпуск продукции сельского хозяйства по итогам 11 месяцев 2025 года увеличился на 5,4% по сравнению с тем же периодом 2024 года, что показывает высокие темпы развития отрасли. Отдельного внимания заслуживает динамика инвестиций в основной капитал как показатель инвестиционной активности в отрасли (табл. 1).

Анализ показал, что инвестиции в основной капитал в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве в 2024 году составили 3,28% в структуре общего объема инвестиций в целом по экономике. В динамике показатель сократился – на 1,08% по сравнению с 2019 годом.

Основной процент их объема составляют инвестиции в основной капитал в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – от 88,89% в 2019 году до 87,47% в 2024 году.

Динамика показателей положительная, что свидетельствует о росте инвестиционной активности в отрасли. Наблюдается ежегодное увеличение инвестиций в основной капитал в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, максимальный прирост – в 2022 году по сравнению с предыдущим годом (+15,87%). По сравнению с 2019 годом – прирост ежегодный и стабильно растет (более, чем в 2 раза в 2024 году), что позитивно характеризует инвестиционные процессы.

Аналогичная динамика наблюдается в растениеводстве и животноводстве, охоте и

предоставлении соответствующих услуг в этих областях. Здесь прирост инвестиций по сравнению с предыдущим годом достиг максимального значения в 2022 году (+17,73%), а по сравнению с 2019 годом увеличился за пять лет на 51,31%.

Таблица 1. Динамика инвестиций в основной капитал, в фактически действовавших ценах (рассчитано по [4])

Показатели	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Общий объем инвестиций в основной капитал в экономику, всего, млрд руб.	19 329	20 394	23 240	28 414	34 039	39 534
темп прироста по сравнению с предыдущим годом, %	-	+5,51	+13,95	+22,27	+19,80	+16,14
темп прироста по сравнению с 2019 годом, %	-	+5,51	+20,23	+47,00	+76,10	+104,53
Инвестиции в основной капитал в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыболовстве, млрд руб.	844,2	865,1	962,0	1 114,7	1 251,7	1 298,1
в % от общего объема инвестиций	+4,37	+4,24	+4,14	+3,92	+3,68	+3,28
темп прироста по сравнению с предыдущим годом, %	-	+2,48	+11,20	+15,87	+12,29	+3,71
темп прироста по сравнению с 2019 годом, %	-	+2,48	+13,95	+32,04	+48,27	+53,77
в том числе инвестиции в основной капитал в растениеводстве и животноводстве, охоте и предоставлении соответствующих услуг в этих областях, млрд руб.	750,4	747,5	826,5	973,0	1 083,5	1 135,4
в % от общего объема инвестиций	3,88	3,67	3,56	3,42	3,18	2,87
в % от объема инвестиций в основной капитал в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыболовстве	88,89	86,41	85,91	87,29	86,56	87,47
темп прироста по сравнению с предыдущим годом, %	-	-0,39	+10,57	+17,73	+11,36	+4,79
темп прироста по сравнению с 2019 годом, %	-	-0,39	+10,14	+29,66	+44,39	+51,31

При этом сравнение с показателями в целом по экономике показало, что динамика инвестиций в отрасли значительно отстает от общих темпов прироста, что особо наглядно в 2023 году и в 2024 году (рис. 1).

Рис. 1. Индексы физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах, % (составлено по [4])

В структуре инвестиций в основной капитал в растениеводстве и животноводстве, охоте и предоставлении соответствующих услуг в этих областях по источникам финансирования основное место занимают собственные средства организаций – 64,9% в 2023 году и 67,1% в 2024 году. Привлеченные источники финансирования занимают, соответственно, 35,1% и 32,9% [4]. Доля бюджетных средств незначительна – 4,2% в 2023 году и 3,2% в 2024 году (при показателях в целом по экономике – 9,3% и 16,7%, соответственно). Это показывает необходимость расширения инвестиционных вложений за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, что обусловлено приоритетностью отраслей АПК в развитии национальной экономики.

На рис. 2 наглядно представлены инвестиции в основной капитал по виду деятельности «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях». В абсолютном выражении наблюдается снижение инвестиций за счет привлеченных источников в 2019-2022 годах с дальнейшим изменением тенденции. Это свидетельствует о том, что в последние годы сельскохозяйственные организации все более активно пользуются внешними инвестиционными ресурсами, в том числе за счет банковского кредитования. В объемах инвестиций за счет собственных средств динамика положительная.

Рис. 2. Объем инвестиций в основной капитал по источникам средств (в млн руб.) (составлено по [2- 4])

Доля инвестиций в основной капитал за счет средств бюджетов в отрасли по виду экономической деятельности «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» незначительна, имеет место ее снижение по сравнению с 2019 годом (рис. 3). В 2024 году доля инвестиций из федерального бюджета в отрасль была более чем в 3 раза ниже, чем в среднем по экономике, а инвестиции за счет региональных бюджетов в отрасль были ниже средних показателей в 11 раз. Это негативный фактор, особенно с учетом того, что государственные программы поддержки сельского хозяйства и сельхозтоваропроизводителей ежегодно расширяются.

Отдельного внимания заслуживает структура инвестиций в основной капитал по формам собственности сельскохозяйственных организаций (табл. 2, рис. 4).

Анализ показал, что наибольшая часть инвестиций в основной капитал в отрасли приходится на частных товаропроизводителей, отмечен прирост показателя в динамике – от 89,5% в 2019 году до 93,8% в 2024 году. Доля организаций иной формы собственности незначительная – ниже 4%: на сельхозтоваропроизводителей с государственным участием

в 2024 году приходилось 3,3% инвестиций в основной капитал, при сохранении отрицательной динамики вплоть до 2023 года.

Рис. 3. Доли инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств, в % (составлено по [2-4])

Таблица 2. Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности сельхозтоваропроизводителей (составлено по [2-4])

Форма собственности	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	млрд руб.	%										
Государственная	20,5	4,2	26,3	4,8	15,4	2,8	16,0	2,8	14,3	2,5	21,1	3,3
Муниципальная	1,1	0,2	1,3	0,2	1,5	0,3	2,2	0,4	1,7	0,3	0,9	0,1
Частная	432,6	89,5	483,1	87,4	493,4	89,1	532,7	92,0	540,7	93,2	609,7	93,8
Смешанная	4,9	1,0	9,9	1,8	5,6	1,0	5,1	0,9	4,5	0,8	5,5	0,8
Иностранная	12,4	2,6	13,7	2,5	12,7	2,3	11,1	1,9	9,0	1,5	5,9	0,9
Совместная	11,5	2,4	18,7	3,4	25,0	4,5	12,1	2,1	9,9	1,7	6,9	1,1
Всего	483,1	100,0	552,9	100,0	553,6	100,0	579,1	100,0	580,3	100,0	650,1	100,0

Рис. 4. Инвестиции в основной капитал по формам собственности сельхозтоваропроизводителей (в млн. руб.) (составлено по [2-4])

Кроме того, следует отметить резкое снижение доли инвестиций иностранных компаний – до менее 1% в 2024 году, а также совместных предприятий российских и иностранных участников – до 1,1% в том же периоде. В целом это соответствует общей

тенденции снижения инвестиций предприятий данных видов собственности в целом по экономике до 1,5% и 6,8%, соответственно, и обусловлено общей политической обстановкой и связанным с ней сокращением числа таких субъектов.

То есть объем инвестиций в основной капитал в отрасли ежегодно увеличивается с незначительным изменением структуры источников финансирования.

По данным статистических опросов основными целями инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования выступают обновление основных производственных фондов (70%), автоматизация и механизация производственных процессов (53%) [3, с. 69]. Такие цели как прирост производственной мощности, снижение себестоимости продукции, снижение потребления энергетических ресурсов и внедрение новых технологий производства продукции актуальны для более 30% предприятий. Иные цели инвестиционной деятельности (расширение номенклатуры продукции, создание новых рабочих мест, охрана окружающей среды и другие) в 2024 году ставят менее 30% респондентов [3, с. 69].

При этом существует ряд факторов, которые негативно влияют на инвестиционную активность субъектов хозяйствования и выступают в качестве ограничителей. К числу основных таких факторов в 2024 году были отнесены высокий уровень инфляции (76% организаций), неопределенность экономической ситуации в стране (72%), а также высокий процент коммерческого кредита (66%) и высокий уровень инвестиционных рисков (65%). Группировка указанных и иных сдерживающих факторов представлена в табл. 3 [3, с. 70]. Приведенные данные отражают ситуацию в целом по всем отраслям экономики.

Таблица 3. Факторы, ограничивающие инвестиционную активность субъектов (по экономике в целом - в % от общего числа организаций) (составлено по [3, с. 70])

Группа факторов по отношению к субъекту хозяйствования	Подгруппа	Фактор	%
Внешние факторы	Экономические факторы	Высокий уровень инфляции в стране	76
		Неопределенность экономической ситуации	72
		Недостаточный спрос на продукцию	17
	Финансово-кредитные факторы	Высокий процент коммерческого кредита	66
		Параметры курсовой политики в стране	59
		Сложности кредитования на инвестиционные цели	51
	Нормативно-правовое обеспечение инвестиционных процессов	Риски нормативно-правового характера, обусловленные недостаточной проработкой соответствующих актов	37
		Существующий режим налогообложения инвестиционной деятельности	36
	Внешнеэкономические факторы	Состояние мировой экономики	61
		Тенденции цен на энергоносители	49
Внутренние факторы	Отношение к рискам	Инвестиционные риски	65
	Внутрихозяйственные факторы	Недостаток собственных финансовых средств	59
		Состояние технической базы организации	27

По данным табл. 3 более половины организаций испытывает трудности с формированием собственных финансовых инвестиционных ресурсов. При этом в динамике тенденция сохраняется с 2015 года (с колебанием от 57% до 63%). Основой формирования собственных инвестиционных ресурсов организаций является прибыль. Именно положительный финансовый результат формирует инвестиционный потенциал хозяйствующих субъектов. Возможности формирования собственных инвестиционных

ресурсов за счет прибыли организаций по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» в динамике представлены в табл. 4.

Таблица 4. Возможности формирования собственных инвестиционных ресурсов организаций (составлено по [2-4])

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Удельный вес прибыльных организаций, %	71,4	72,3	75,4	75,3	73,4	72,7
- изменение к предыдущему году, %	-	+0,9	+3,1	-0,1	-1,9	-0,7
- изменение к 2019 году, %	-	+0,9	+4,0	+3,9	+2,0	1,3
Сумма прибыли организаций, млн руб.	430 937	617 117	895 848	751 245	820 838	854 672
- изменение к предыдущему году, %	-	+43,2	+45,2	-16,1	+9,3	+4,1
- изменение к 2019 году, %	-	+43,2	+107,9	+74,3	+90,5	+98,3
Удельный вес убыточных организаций, %	28,6	27,7	24,6	24,7	26,6	27,3
- изменение к предыдущему году, %	-	-0,9	-3,1	+0,1	+1,9	+0,7
- изменение к 2019 году, %	-	-0,9	-4	-3,9	-2	-1,3
Сумма убытков организаций, млн руб.	194 400	112 201	98 864	100 927	166 870	170 053
- изменение к предыдущему году, %	-	-42,3	-11,9	+2,1	+65,3	+1,9
- изменение к 2019 году, %	-	-42,3	-49,1	-48,1	-14,2	-12,5
Сальдированный финансовый результат, млн руб.	236 537	504 916	796 984	650 318	653 968	684 619
- изменение к предыдущему году, %	-	+113,5	+57,8	-18,4	+0,6	+4,7
- изменение к 2019 году, %	-	+113,5	+236,9	+174,9	+176,5	+189,4
Рентабельность реализованных товаров, работ, услуг, %	17,2	22,5	28,4	19,8	22,0	20,8
- изменение к предыдущему году, %	-	+5,3	+5,9	-8,6	+2,2	-1,2
- изменение к 2019 году, %	-	+5,3	+11,2	+2,6	+4,8	+3,6

Анализ показал, что доля организаций, получающих положительный финансовый результат высокая (от 71,4% в 2019 году до 72,7% в 2024 году). При этом в 2023-2024 годах наблюдается незначительное ее снижение. Сумма прибыли этих организаций стабильно растет (почти в 2 раза в 2024 году по сравнению с 2019 годом), но при этом следует учесть влияние инфляции. Ежегодное изменение колеблется (наиболее негативное – 2022 год).

Доля убыточных организаций в 2024 году составила 27,3%. Этот показатель несколько ниже среднего по всем отраслям, составившего в том же периоде 28,5%. Несмотря на снижение убытков в 2024 году (в сравнении с 2019 годом), наблюдается их незначительный, но ежегодный прирост (особенно в 2023 году – более 60%), что свидетельствует о низком уровне результативности деятельности организаций отрасли.

Общий финансовый результат товаропроизводителей в сельском хозяйстве в 2024 году получен в размере 684 млрд руб. (2,27% показателя по всем отраслям), показатель ежегодно растет (за исключение снижения в 2022 году к 2021 году). Общий прирост за анализируемый период составил 448,1 млрд руб., что в 1,89 раз превышает значение базового периода (в том числе из-за инфляционных процессов).

Рентабельность реализованных товаров, работ, услуг в отрасли в 2024 году составила 20,8%. По сравнению с 2019 годом наблюдается рост показателя, при этом имеют место ежегодные колебания (от максимального увеличения в 2021 году до максимального снижения в 2022 году).

Рентабельность в отрасли превышает средние экономические показатели, причем это характерно для всего анализируемого периода (рис. 5). Максимальное превышение наблюдается в 2020 году и в 2021 году (13,1% и 13,7%, соответственно). В 2024 году отклонение от средних значений по экономике составляет 8,6%, что свидетельствует об эффективности деятельности отраслевых субъектов и подтверждает инвестиционную

привлекательность отрасли.

Наряду с повышением рентабельности реализованных товаров, работ, услуг важнейшим результатом инвестиционной деятельности является возможность обновления основных производственных фондов организаций. По данным, представленным на рис. 6, коэффициент обновления основных фондов в отрасли превышает среднеотраслевые показатели, наибольшее превышение характерно для 2020 года и 2021 года (2,5% и 3,1%, соответственно). Однако рассматривая отраслевой показатель в динамике, можно отметить его снижение (с 6,5% в 2019 году до 5,2% в 2024 году, то есть на 1,3% (при снижении общеотраслевого показателя за тот же период на 0,7%).

Рис. 5. Рентабельность реализованных товаров, работ, услуг (в %) (составлено по [2-4])

Рис. 6. Коэффициенты обновления основных фондов (в %) (составлено по [2-4; 13])

Уровень инвестиционной активности во многом определяется степенью государственной поддержки отрасли. Действующая с 2012 года «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» ставит стимулирование инвестиционной активности в отраслях АПК в ряд приоритетов современности [9]. Для ее выполнения в проектную

часть программы был включен федеральный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе», реализация которого подразумевает осуществление мер государственной финансовой поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей, в том числе льготного краткосрочного и инвестиционного кредитования субъектов отрасли, возмещения части затрат по ранее полученным кредитам на инвестиционные цели.

Анализ результатов реализации данных мер, представленный в ежегодном Национальном докладе [7], показал следующее (таблица 5).

Таблица 5. Анализ государственной финансовой поддержки товаропроизводителей АПК в 2024 году (составлено по [7])

Направление	Информация о выданных льготных краткосрочных кредитах			Информация о выданных льготных инвестиционных кредитах		
	Число кредитных договоров	Фактически предоставлено кредитных средств		Число кредитных договоров	Фактически предоставлено кредитных средств	
		млн руб.	%		млн руб.	%
Растениеводство	11 856	302 587,3	59,6	130	15 094,5	9,6
Животноводство	1 040	80 568,1	15,9	130	23 751,0	15,2
Переработка продукции растениеводства и животноводства	708	55 136,2	10,9	233	43 434,3	27,8
Молочное скотоводство	1 084	67 015,1	13,2	242	20 759,6	13,3
Мясное скотоводство	93	2 681,2	0,5	17	302,3	0,2
Приобретение техники	0	0	0	3 097	53 082,4	33,9
Всего	14 781	507 987,9	100,0	3 849	156 424,1	100,0

В 2024 году общее количество заключенных договоров на выдачу льготных краткосрочных кредитов составило 14781 договор с общей плановой суммой финансирования 635512,2 млн руб., при фактическом исполнении на сумму 507987,9 млн руб., то есть 79,9% [7, с. 60]. Наибольший объем средств направлен на поддержку растениеводства. Число договоров по льготному инвестиционному кредитованию составило 3849 договоров на общую плановую сумму 430479,2 млн руб., фактическое исполнение – 156424,1 млн руб. или 36,3% [7, с. 61]. Наибольший объем средств направлен на приобретение сельскохозяйственной техники, а также в отрасли переработки продукции растениеводства и животноводства. Значительный процент заключенных договоров приходился на субъектов малых форм хозяйствования – 13,64% всех договоров.

Кроме того, было просубсидировано 440 ранее выданных инвестиционных кредитов, сумма выданных из Федерального бюджета субсидий составила 8354,3 млн руб. [7, с. 62-63].

Меры государственной поддержки оказали положительное влияние на результаты хозяйственной деятельности предприятий АПК, позволили повысить уровень рентабельности предприятий, которые вошли в программу.

Отдельного внимания заслуживает использование организациями денежных средств на инвестиционную деятельность (табл. 6). По представленной в таблице информации видно, что на инвестиции в основной капитал сельхозтоваропроизводители направляют около трети расходов на инвестиционную деятельность – от 36,3% в 2020 году до 29,7% в 2024 году. Значимая часть инвестиционных ресурсов была направлена на финансовые вложения. При этом положительным фактом является то, что доля инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве значительно превышает

средние показатели по отраслям (16,3% в 2020 году и 13,3% в 2023 году).

Таблица 6. Использование денежных средств на инвестиционную деятельность
(составлено по [5; 22])

Показатель	2020		2021		2022		2023	
	млн руб	%						
Использовано на инвестиционную деятельность – всего, в том числе:	1100391	100,0	1769297	100,0	1793193	100,0	1696949	100,0
на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию и подготовку к использованию внеоборотных активов	399906	36,3	458401	25,9	419262	23,4	504531	29,7
на приобретение акций других организаций (долей участия)	15340	1,4	62997	3,6	59796	3,3	34740	2,0
на приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам	498429	45,3	909459	51,4	764052	42,6	847310	49,9
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	10820	1,0	8251	0,5	8656	0,5	8495	0,5
прочие	175896	16,0	330189	18,7	541427	30,2	301873	17,8

Расходы по финансированию долгосрочных инвестиций за счет прибыли организаций по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» в 2024 году составляли 67240 млн руб., в том числе на долгосрочные инвестиции по обычным видам деятельности – 57130,4 млн руб. [18]. В структуре данных расходов следующие:

- расходы на финансирование затрат по капитальным вложениям – 86,0%;
- расходы на создание и приобретение программного обеспечения – 0,03%;
- расходы на НИОКР – 0,03%;
- прочие расходы – 13,94% [18].

Таким образом, затраты по капитальным вложениям в 2024 году составляют основную часть долгосрочных инвестиций за счет прибыли организаций.

Связь между показателем «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал», рассматриваемым как основной индикатор инвестиционной активности в динамике, и показателей «Коэффициент обновления основных фондов», который характеризует динамику улучшения производственного потенциала организаций, по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» представлена на рис. 7. Выявлено, что между показателями существует умеренная и прямая связь. Изменение результирующего показателя под влиянием исследуемого фактора возможно в 55,3% случаев, остальные 44,7% – влияние иных факторов. Следует учесть, что в данном случае возможно изменение показателя с запаздыванием, что обусловлено тем, что инвестиционная деятельность представляет собой процесс, пролонгированный во времени, и наступление того или иного экономического эффекта может ожидаться в будущих периодах. Линия тренда указывает на снижение коэффициента обновления основных фондов в динамике.

Высокая прямая связь между показателями «Инвестиции в основной капитал» и «Ввод в действие основных фондов» в денежном выражении в сельском хозяйстве представлена на рис. 8. В 87,7% случаев изменение объема инвестиций в основной капитал в отрасль приводит к изменению объема введенных в действие основных фондов сельскохозяйственных организаций, 12,3% – влияние прочих факторов.

Рис. 7. Взаимосвязь относительных показателей инвестиционной активности и обновления основных фондов, % (составлено по [4; 13])

Рис. 8. Взаимосвязь абсолютных показателей инвестиционной активности и обновления основных фондов, в фактических ценах, млрд руб. (составлено по [4])

Уравнение парной линейной регрессии, полученной с использованием метода наименьших квадратов, имеет вид $y = 0,414 \cdot x + 167,453$. Исходя из этого, можно предположить, что увеличение объема инвестиций в основной капитал на 1 руб. может привести к приросту основных фондов сельхозтоваропроизводителей на 0,414 руб.

Выявлена тесная прямая связь между инвестициями в основной капитал и валовой добавленной стоимостью по виду экономической деятельности «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» (рис. 9). Видно, что в 94,0% случаев рост объема инвестиций в основной капитал влечет прирост валовой добавленной стоимости в отрасли.

Таким образом, анализ показал, что инвестиционная активность является важнейшим фактором развития АПК и технологической обеспеченности субъектов сельского хозяйства (рис. 10).

Вышесказанным подтверждается необходимость разработки комплекса мероприятий, реализация которых позволит повысить инвестиционную

привлекательность отрасли, увеличить объем инвестиций в основной капитал и, как следствие, обеспечить возможности технологического лидерства. Это особенно важно в виду того, что субъекты отечественного АПК в настоящее время работают в условиях глобальных вызовов, в том числе технологических трендов инновационного характера. В перспективе эта тенденция сохранится, что четко определено в Прогнозе научно-технологического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года [16]. В таких условиях значимость активных действий по формированию благоприятной инвестиционной среды возрастает.

Рис. 9. Взаимосвязь инвестиций в основной капитал и валовой добавленной стоимостью, млрд руб. (в текущих основных ценах) (составлено по [17])

Рис. 10. Инновационная активность как фактор технологического обеспечения продовольственной безопасности

Обсуждение результатов. В современных условиях инвестиционная активность является важнейшим фактором обеспечения технологического лидерства отечественного АПК. В связи с этим, повышение уровня инвестиционной активности – основная задача, стоящая перед экономической системой. С целью улучшения условий осуществления инвестиционной деятельности для предприятий и организаций, осуществляющих

деятельность в различных отраслях экономики, был разработан Федеральный проект «Повышение инвестиционной активности» [21]. Проект ставит ряд основных задач, в том числе по снижению инвестиционных рисков, созданию благоприятных и предсказуемых условий инвестиционной деятельности, поддержке предприятий и организаций, которые активно занимаются осуществлением инвестиционных вложений. Для организаций АПК реализация государственной поддержки также является необходимым элементом формирования предпосылок повышения инвестиционной активности.

В связи с вышесказанным, основными направлениями повышения инвестиционной активности в АПК, в частности в сельском хозяйстве, должны стать:

- совершенствование нормативно-правовой базы осуществления инвестиционной деятельности;
- расширение возможностей привлечения дополнительных внешних источников финансирования инвестиционной деятельности в отрасли, в том числе за счет оптимизации государственной финансовой поддержки организаций АПК;
- расширение государственных мер поддержки сельхозтоваропроизводителей нефинансового характера, в том числе по улучшению процессов информационного и консультационного сопровождения инвестиционной деятельности;
- развитие инфраструктуры, в том числе путем реализации государственных программ развития сельских территорий;
- снижение рисков инвестиционной деятельности путем предоставления государственных гарантий частным инвестициям в отрасль;
- использование в практической деятельности сельскохозяйственных предприятий механизмов горизонтальной и вертикальной интеграции;
- развитие системы управления сельскохозяйственных предприятий путем совершенствования методов и технологий управлений, цифровизации процессов принятия управленческих решений;
- стимулирование научных исследований и разработок в области сельского хозяйства, внедрение инновационных технологий производства, транспортировки и хранения продукции, позволяющих повысить эффективность сельскохозяйственного производства;
- улучшение общеэкономических условий осуществления предпринимательской деятельности в отрасли.

Реализация практических мероприятий в данных направлениях позволит повысить привлекательность инвестирования в отрасль, снизить систематические и несистематические риски инвестиционной деятельности и, как следствие, расширить возможности сельскохозяйственных предприятий для технологического обеспечения производственных процессов.

Заключение. В результате проведенного анализа были выявлены основные тенденции инвестиционных процессов в сельском хозяйстве и смежных отраслях. Анализ показал, что инвестиции в основной капитал в отрасли в 2024 году составили 3,28% в структуре общего объема инвестиций в целом по экономике, при этом в динамике показатель сократился. В абсолютном выражении их объем ежегодно увеличивается, что позитивно характеризует инвестиционные процессы, но по сравнению с показателями в целом по экономике наблюдается значительное отставание темпов прироста. В структуре инвестиций основное место занимают собственные средства организаций – 67,1% в 2024 году. Основным источником собственных инвестиционных ресурсов сельскохозяйственных организаций является прибыль. Доля организаций, получающих положительный финансовый результат, высокая (72,7% в 2024 году), сумма прибыли этих организаций стабильно растет. Рентабельность в отрасли превышает средние

экономические показатели, отмечен рост показателя в динамике, что создает благоприятные условия для реинвестирования прибыли и дальнейшего развития производства. При этом, начиная с 2023 года, намечена тенденция роста инвестиций из внешних источников, в том числе за счет банковского кредитования. Доля инвестиций из федерального бюджета незначительна – в 2024 году более чем в 3 раза ниже средних показателей по экономике, однако государственные программы поддержки сельского хозяйства и сельхозтоваропроизводителей ежегодно расширяются: заключены договора на выдачу льготных краткосрочных кредитов (наибольший объем средств направлен на поддержку растениеводства), договора по льготному инвестиционному кредитованию (наибольший объем средств направлен на приобретение сельскохозяйственной техники), просубсидированы ранее выданные инвестиционные кредиты. Такие меры государственной финансовой поддержки оказали положительное влияние на результаты хозяйственной деятельности предприятий АПК, позволили повысить уровень рентабельности предприятий, которые вошли в программу.

Одним из основных результатов инвестиционной деятельности является обновление основных фондов: коэффициент обновления основных фондов в отрасли превышает среднеотраслевые показатели, однако в динамике намечено его снижение. При этом на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию и подготовку к использованию внеоборотных активов организации отрасли направили менее 30% расходов на инвестиционную деятельность, что является незначительным показателем. К основным факторам, которые негативно влияют на инвестиционную активность субъектов отрасли, относятся высокий уровень инфляции, неопределенность экономической ситуации в стране, высокий процент коммерческого кредита, высокий уровень инвестиционных рисков.

Определено, что объем инвестиций в основной капитал является фактором, прямо влияющим на прирост валовой добавленной стоимости (в 94,0% случаев влечет положительное изменение), что говорит о том, что достижение стратегических целей развития АПК и обеспечение продовольственной безопасности требует дальнейшего расширения инвестиционного потенциала предприятий и повышения инвестиционной активности, что возможно благодаря созданию благоприятных условий инвестиционной деятельности. Привлечение дополнительных средств в развитие технической базы и технологическую модернизацию сельского хозяйства становится необходимым условием повышения эффективности функционирования и результативности деятельности сельскохозяйственных организаций с учетом экономических и технологических вызовов современности.

С учетом полученных результатов, перспективами дальнейших исследований в данном направлении является разработка и апробация экономико-математической модели, позволяющей количественно описать влияние изменений факторов инвестиционной привлекательности на уровень инвестиционной активности в отрасли; развитие системы управления инвестиционной активностью сельхозтоваропроизводителей на основе разработанной модели с использованием цифровых технологий; обоснование эффективности реализации механизма обеспечения технологического лидерства АПК.

Список литературы

1. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 21.01.2020 г. №20 [Электронный ресурс]. – URL : <https://mcx.gov.ru/upload/iblock/3e5/3e5941f295a77fdcfed2014f82ecf37f.pdf>.
2. Инвестиции в России. 2021 : стат. сборник / Росстат. – М., 2021. – 273 с.

3. Инвестиции в России. 2023 : стат. сборник / Росстат. – М., 2023. – 229 с.
4. Инвестиции в России. 2025 : стат. сборник / Росстат. – М., 2025. – 163 с.
5. Использование денежных средств организаций в 2024 году / Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL : <https://www.rosstat.gov.ru/statistics/finance>.
6. Михалев, О.В. Инвестиционная активность российских предприятий / О.В. Михалев // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». – 2015. – № 1. – С. 168-176.
7. Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2024 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2025 года № 1843-р [Электронный ресурс]. – URL : <https://base.garant.ru/412311570/>.
8. Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» [Электронный ресурс]. – URL: <http://government.ru/rugovclassifier/924/about/>
9. О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. №717 [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/70210644/>.
10. О развитии сельского хозяйства / Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL : <https://base.garant.ru/12151309/>
11. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений / Федеральный закон от 05.02.1999 г. № 39-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL : <https://base.garant.ru/12114699/>.
12. О текущей ситуации в российской экономике, ноябрь 2025 года / Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/download/782ffbc087762fa7e946c9e5337eb6a/2025_12_26.pdf.
13. Основные фонды и другие нефинансовые активы. Коэффициенты обновления и выбытия основных фондов в Российской Федерации по видам экономической деятельности в сопоставимых ценах (в процентах) [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.rosstat.gov.ru/folder/14304>.
14. Павлюк, Н.А. Инвестиционная активность: теоретический и методический аспекты / Н.А. Павлюк // Экономика. – 2004. – № 2. – С 47-54.
15. Плужников, В.Г. Анализ существующих методов оценки инвестиционной активности предприятия / В.Г. Плужников, В.Н. Смагин, С.А. Шикина // Экономический анализ: теория и практика. – 2015. – № 2 (401). – С. 2-10.
16. Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года. – М. : Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. – 138 с. [Электронный ресурс]. – URL : <https://mcx.gov.ru/upload/iblock/264/264dfabe7e526b6a79ffe5697c34ed4f.pdf>.
17. Сельское хозяйство в России. 2023 : статистический сборник / Росстат – М., 2023. – 104 с.
18. Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.09.2022 г. № 2567-р [Электронный ресурс]. – URL: <http://static.government.ru/media/files/G3hzRyrGPbmFAfBFgmEhxTrec694MaHp.pdf>.
19. Сюпова, М.С. Инвестиционная активность как фактор экономической безопасности региона / М.С. Сюпова, С.С. Халикова // Власть и управление на Востоке

России. – 2024. – № 4 (109). – С. 81–87.

20. Удалых, О.А. Техническая модернизация как направление развития предприятий агропромышленного комплекса / О.А. Удалых // Новое в экономической кибернетике. – 2024. – № 4. – С. 212-228. – DOI: 10.5281/zenodo.15101972.

21. Федеральный проект «Повышение инвестиционной активности» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/nr_effektivnaya_i_konkurentnaya_ekonomika/fp_povyshenie_investicionnoy_aktivnosti/

22. Финансы России. 2024: стат. сборник / Росстат. – М., 2024. – 458 с.

Удалых Ольга Алексеевна, канд. экон. наук, доцент, первый проректор ФГБОУ ВО «Донбасская аграрная академия», Макеевка, Россия

E-mail: o.a.udalykh.donagra@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-0872-1983

AuthorID: 876909

Поступила в редакцию 05.01.2026 г.

UDALYKH Olga¹

¹ Donbass Agrarian Academy, Lenina Str., 87, Makeevka, Russia, 286157

INVESTMENT ACTIVITY IN AGRICULTURE AS A FACTOR OF TECHNOLOGICAL PROVISION OF FOOD SECURITY

The article is devoted to the development of theoretical and methodological aspects of the study of investment activity in agriculture. The paper substantiates the need to ensure technological leadership in the field of agro-industrial production, expanding the technical and technological independence of agriculture and related industries. In this regard, investment activity is considered as one of the main factors positively influencing the efficiency of the functioning of agricultural entities and the competitiveness of domestic agricultural products. The effectiveness of their implementation depends on the level of financial support for programs and projects for technical and technological modernization of the industry, and, consequently, the ability to solve current problems and achieve set goals. In this context, investment activity is associated primarily with the investment attractiveness of the economic system, determined by a set of external and internal characteristics that affect the effectiveness of investment processes and the effectiveness of investment activities. In this regard, an analysis of investment activity in agriculture as the basic branch of the agro-industrial complex for the period 2019-2024 was carried out, for which the indicators of the volume of investments in fixed assets and their changes in dynamics were analyzed. The structure of investments in fixed assets in agriculture is considered by sources of financing, by forms of ownership of agricultural organizations. Due to the fact that profit is the basis for the formation of investment resources and it is a positive financial result that creates the investment potential of business entities, the indicators of profit and profitability of agricultural organizations in dynamics have been studied. The directions of spending investment resources are analyzed. The factors preventing the provision of higher growth rates of investment activity are systematized. Due to the need to stimulate investment activity in the industry on the part of the state, the directions of state financial support for agriculture in dynamics have been studied, including in the context of granting preferential short-term loans and preferential investment loans. The article analyzes the relationship between investment activity and the renewal of fixed assets of agricultural organizations, as well as the impact of investment activity on the formation of gross value added in agriculture. As a result of the analysis, the main trends in investment activity have been identified, and the need to increase the level of investment activity in agriculture and related industries has been substantiated. It is determined that investment activity is a factor in the technological security of the industry. Increasing investment activity in the agro-industrial complex will make it possible to achieve technological leadership and ensure food security and food independence.

Key words: *investment activity, investments in fixed assets, efficiency of investment activity, food security, technological provision of food security, technological leadership, agro-industrial complex, agriculture.*

References

1. Russian Federation (2020) [Doctrine of food security of the Russian Federation] Decree of the President of the Russian Federation No. 20 of the January 21, 2020. Retrieved from <https://mcx.gov.ru/upload/iblock/3e5/3e5941f295a77fdcfed2014f82ecf37f.pdf> (In Russian).
2. Investments in Russia. 2021. Stat.compendium (2021). Moscow. 273 p. (In Russian).

3. Investments in Russia. 2023. Stat. compendium (2023). Moscow. 229 p. (In Russian).
4. Investments in Russia. 2025. Stat. compendium (2025). Moscow. 163 p. (In Russian).
5. The use of funds of organizations in 2024 (2024). Federal State Statistics Service. Retrieved from <https://www.rosstat.gov.ru/statistics/finance> (In Russian).
6. Mikhalev, O.V. (2015) [Investment activity of Russian enterprises] *Scientific Journal of the National Research University of ITMO. Economics and Environmental Management Series*. 1, 168-176 (In Russian).
7. [On the progress and Results of the implementation in 2024 of the State Program for the development of agriculture and Regulation of agricultural Products, Raw Materials and Food Markets] National Report. Decree of the Government of the Russian Federation dated July 10, 2025 No. 1843-r. Retrieved from <https://base.garant.ru/412311570/> (In Russian).
8. [Technological provision of food security] National Project. Retrieved from <http://government.ru/rugovclassifier/924/about/> (In Russian).
9. [On the State program for the development of agriculture and regulation of agricultural Products, Raw Materials and Food Markets] Decree of the Government of the Russian Federation No. 717 of July 14, 2012. Retrieved from <https://base.garant.ru/70210644/> (In Russian).
10. Russian Federation (2006) [On the development of agriculture] Federal Law No. 264-FZ of December 29, 2006. Retrieved from <https://base.garant.ru/12151309/> (In Russian).
11. Russian Federation (1999) [On investment activities in the Russian Federation carried out in the form of Capital Investments] Federal Law No. 39-FZ of 05.02.1999/ Retrieved from <https://base.garant.ru/12114699/> (In Russian).
12. On the current situation in the Russian economy (2025) Ministry of Economic Development of the Russian Federation. Retrieved from https://www.economy.gov.ru/material/file/download/782ffbc087762fa7e946c9e5337eb6a/2025_12_26.pdf (In Russian).
13. Fixed assets and other non-financial assets. Coefficients of renewal and retirement of fixed assets in the Russian Federation by types of economic activity at comparable prices (in percent) Retrieved from <https://www.rosstat.gov.ru/folder/14304> (In Russian).
14. Pavlyuk, N.A. (2004) [Investment activity: theoretical and methodological aspects] *Economics*. 2. 47-54.
15. Pluzhnikov, V.G., Smagin, V.N., Shikina, S.A. (2015) [Analysis of existing methods for assessing the investment activity of an enterprise] *Economic analysis: theory and practice*. 2(401). 2-10.
16. Forecast of scientific and technological development of the agro-industrial complex of the Russian Federation for the period up to 2030. Moscow. Ministry of Agriculture of the Russian Federation. 138 p. Retrieved from <https://mcx.gov.ru/upload/iblock/264/264dfabe7e526b6a79ffe5697c34ed4f.pdf> (In Russian).
17. Agriculture in Russia. 2023. Stat. compendium (2023). Moscow. 104 p. (In Russian).
18. The strategy for the development of the agro-industrial and fisheries complexes of the Russian Federation for the period up to 2030. Retrieved from <http://static.government.ru/media/files/G3hzRyrGPbmFAfBFgmEhxTrec694MaHp.pdf>.
19. Syupova, M.S., Khalikova, S.S. (2024) [Investment activity as a factor of economic security of the region] *Power and management in the East of Russia*. 109. 81-87 (In Russian).
20. Udalykh, O.A. (2024) [Technical Modernization as a Direction for the Development of Agro-Industrial Complex Enterprises]. *New In Economic Cybernetics*. 4, 212-228 (In Russian).
21. [Increasing investment activity] Federal Project. Retrieved from https://www.economy.gov.ru/material/directions/np_effektivnaya_i_konkurentnaya_ekonomika/fp_povyshenie_investicionnoy_aktivnosti/ (In Russian).

22. Finance of Russia. 2024. Stat. compendium (2024). Moscow. 458 p. (In Russian).

Udalykh Olga, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, First Vice-Rector,
Donbass Agrarian Academy, Makeevka, Russia

E-mail: o.a.udalykh.donagra@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-0872-1983

AuthorID: 876909

Received 05.01.2026